

QARAQALPAQ MILLIY MUZÍKA MÁDENIYATÍN
QÁLIPILESTIRIWDE FOLKLORLÍQ SHÍGARMALARDÍN HÁM
ATQARÍWSHÍLARDÍN ORNÍ

Muratbaeva Ayzada Axmetovna

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası

Nókis filialı muzıkatanıw bólimi 2-kurs studenti

Аннотация: Музыка – лучший творческий продукт, приносящий эстетическое удовольствие в жизнь человека. Он находится в гармонии с прошлым, настоящим и будущим народа. Музыкальные мелодии образцов фольклора и их исполнители имеют большое значение в формировании каракалпакской музыкальной культуры.

Ключевые слова: фольклор, музыка, бахши, ёр-ёр, кобзарь.

Annotation: Abstract: Music is the best creative product that brings aesthetic pleasure to human life. It is in harmony with the past, present and future of the people. Musical melodies and their performers play an important role in the formation of Karakalpak music culture.

Key words: folklore, music, bakhshi, yor-yor, kobzar

Muzıka-insanniń turmıs tárizi hám jámiyetlik turmısında xızmet etiwshi ruwxıy qádiriyat bolıp esaplanadı. Ol estetikalıq tárbiyanıń eń jaqsı usılı. Xalıq muzıkası insanniń materiallıq hám ruwxıy talapları, zárúrlikleri hám onıń sırtqı ortalıqqa, basqa adamlarǵa bolǵan múnásebetleri nátiyjesinde payda bolǵan. Muzıkanıń ózi, onıń jaratıwshıları, tıńlawshılarınan ibarat muzıka mádeniyatı jámiyet mádeniyatındaǵı tiykarǵı salalardıń biri [1:3] Xalıqtıń ishki ruwxıy halatı, dúnyaqarası, arzıw-ármanları muzıkalıq namalarda óz kórinisin tapqan. Xalıq qosıqlarında sol xalıqqa tiyisli adamlar ortasında ózara tárbiyalıq, ádep-ikramlılıq hám sociallıq múnásebetler sáwlelengen.

Kórkem-óner insanniń sezimlerine qozǵaw saladı, álemniń gózzallıǵın ańlap, zawıqlanıp jasawǵa iytermeleydi. Kóp ásirlik dástúriy turmıs nátiyjesinde tábiyatta

túrli ritmler, ırǵaqlar, tembrler payda boldı. Bunday ırǵaq namalar xalqımızdın kórkem estetikalıq qádiriyatları menen baylanıslı bolıp, olardıń hár biri belgili semantikalıq informacıyanı sáwlelendiriwshi ózine tán nama modelleri sıpatında ańlatıladı. Belgili rus shayırı V.Shilin “Qosıq tilin bezewdın usılları haqqında aytqanımızda, eń itibarlısı: qosıq prozanıń bir túri sıpatında emes, bálkim, ritmikalıq tártipli til sıpatında tuwılǵan. Yaq! Qosıq prozadan aldın, qosıq sıpatında yaǵnıy sóz hám muzıka dawıslarınıń bir pútinge birlesiwı sıpatında tuwılǵan” [1] degen pikir bildiredi. Hár bir xalıqtıń muzıka mádeniyatı sol xalıqtıń ulıwma tariyxınan kelip shıǵıp, ásirler dawamında rawajlanıp, miyras sıpatında jetip keledi.

Xalıq qosıqları-xalıqtıń milliy xarakterin, úrp-ádetlerin, tariyxıy waqıyalardı sáwlelendiriwshi awızeki hám kishi muzikalıq folklorlıq shıǵarma. Janrı, stili hám tili boyınsha original. Xalıq qosıqları tiykarınan xalıq tárepinen jaratılǵan, yaǵnıy teksti hám muzıkasınıń avtorı belgisiz, ulıwma xalıqqa tiyisli yamasa “xalıq ruwxında”ǵı nama hám garmoniya menen ápiwayı hám túsinikli etip jazılǵan qosıqlar [2:8].

Folklordaǵı qosıqlardıń baslı ózgesheligi xalıqtıń awızeki turmısında jasap, xalıqtıń kún-kórisi, úrp-ádet dástúrleri menen tikkeley baylanıslı, awızeki dóretiliwi kópshilik jaǵdayda dóretiwshisiniń anıq emes belgisiz bolıp keliwi. Qaraqalpaq xalqınıń hár bir úrp-ádeti salt-dástúr qosıqları menen tıǵız baylanıslı. “Dástúr qosıqları xalıq turmısında qálegen adam tárepinen gez kelgen jerde ayıla bermesten, óz ornı menen belgili bir dástúriy waqıyaǵa baylanıslı atqarılǵanı málim. Máselen, boy jetken qız uzatılıp, turmısqa shıǵıp baratırǵanda háwjar, sınsıw qosıqları aytılsa, kelin túsirip toy bergende bet ashar qosıǵı ayılǵan. Adam balası dúnyadan ótkende onı joqlap joqlaw qosıqları ayılǵan”. [3:5] Qazaq xalqınıń kórnekli alımı Shoqan Wáliyhanov óziniń shıǵarmalarına jazǵan sóz basında: “Qosıq dúnya júzine sayaxat etip júrip, bir kúni Sırdáryanıń arǵı jaǵındaǵı qaraqalpaqlardıń qonısına qonaq bolıwǵa toqtaptı” dep bayanlap, qaraqalpaqlardı “sahradaǵı birinshi qosıqshılar”-dep atawınıń sebebi de tosınnan emes.

Geypara jaǵdayda jazba kitabıy dástandaǵı qosıqlar xalıq arasına keńnen tarap, xalıq awzında aytılıp júretuǵın dóretiwshisi belgili qosıqlarda xalıq qosıǵı bolıp ketiwi

múmkin. Mısalı, “Bozataw”, “Ellerim bardı”, “Aqsúngúl”, “Ayjamal”, “Jaqsıraq”, “Búlbil” t.b qosıqlar usınday xarakterge iye.

Solay etip, biz ulıwma xalıq qosıqları degende dóretiwshisi bir waqıtları bolsa da umıtılıp ketken muhabbatqa, miynetke baylanıslı qosıqlardı, geypara tariyxıy waqıyağa baylanıslı qosıqlardı, aqıl-násiyat terme qosıqların, besik jırın, balalar qosıqların, háwjarlardı, bet asharlardı, joqlawlardı túsinemiz. Xalıq qosıqları degende xalıqtıń awızeki hám jazba dóretiwshisi belgisiz dástanlarındagı qosıqlar pútini menen kiredi. “Alpamıs”, “Gárip ashıq”, “Sayatxan-Hamra” sıyaqlı dástanlardagı ayırım qosıqlar xalıq qosıqlarına aylanıp ketken. Xalıq qosıqların jırawlar, baqsılar hám qıssaxanlar atqarıp kelgen. Hár bir xalıqtıń áyyemnen kiyatırğan xalıq qosıqlarınıń atqarıwshıları bolıp, qaraqalpaq xalqında jıraw, baqsılar úlken húrmetke iye bolğan. “Qaraqalpaq jırawlarınıń shertetuǵın ásbabı “qobız” muzıka ásbabı burın basqa xalıqlarda da bolğan. Máselen, qobız burın Ukraina xalıqlarında da bolıp, ol “Kobzar” dep atalğan. Keyin bul ásbaptıń ornın kóp tarlı “Bandura” degen ásbap basqan. Qobız benen xalıqtıń ómir tirishiligin jırlağan jırshını yaqı shayırdı ukrainlılar Kobzar dep atağan. Olar ullı shayırdı T.G.Shevchenkonı házir kobzar dep ataydı”. [4:72] “XVII ásirde jasağan muzıka izertlewshisi Darvish Alidıń aytıwına qaraǵanda bir túrli tamburǵa iye bolğan qobız kútá áyyemgi instrument. Onı muzıkanıń teoriyasın jaqsı úyrenip alǵan XIV ásirde belgili muzıkantı Sultan Uvaystıń zamanında qollandı”-dep kórsetedi [5:17].

Qaraqalpaq jırawlarınıń saz ásbabı bolğan qobızdıń oylap tabılıwı haqqında xalıq arasında kóplegen ańız-áńgimeler bar. Ásirese, Qorqıt ata haqqındaǵı ańız VIII-XII ásirlerden baslap xalıq awzında saqlanǵan. “Qorqıt ata kópti kórgen kósem jıraw. Xan aldında sózin ótkize alatuǵın keńesshi. Qolına qobız alıp shertse sazınıń shertken jeri qozǵalıp, kózi túsken jer kógerip jayqalıp sala beretuǵın dana jıraw. Qolına qobız uslaǵan ellerdiń barlıǵında bul haqqında úlken ańızlar qalǵan. Jırawlardıń aytıwına qaraǵanda qobızdı oylap tapqan da, eger qolına qobızın alsa júregi tas bolıp qalǵan adamdı saz benen sóz benen jılatatuǵın da sol –Qorqıt” [6:34]. Demek, qobız arqalı atqarılatuǵın jırawshılıq óneri qaraqalpaq xalqında eń áyyemgi muzıka óneriniń úlgesi bolıp, kóp zamanlardan berli xalıq penen birge ómir súrip kelgen. Shayır I.Yusupov

Qurbanbay jırawǵa arnap jazǵan “Qobız” qosıǵında bir neshe jıraw namalarınıń atın keltiredi:

“Kelte ziban” gúrmewińe kelmedi,

“Ullı ziban” baxıt tappay shólledi,

Jortıwlıda eldiń joǵın joqlaǵan,

Batırlardıń at tuyaǵın serledim [7:45]

(“Kelte ziban”, “Ullı ziban”-jıraw namaları)

Qaraqalpaq xalqınıń ataqlı jırawları Qurbanbay, Qıyas, Erpolat, Jiyemurat, Tóre, Óteniyaz jırawlar esaplanadı. Jırawlardan keyingi xalqı qosıqların atqarıwshılar baqsılar bolǵan. Olar jırawlardan saz ásbabı menen ajıralıp turǵan. Jırawlar qobız benen nama shalsa, baqsılar duwtar menen qosıq aytqan. Baqsılar ashıqlıq mazmundaǵı namalardı, qosıqlardı atqarsa, jırawlar qaharmanlıq mazmundaǵı dástanlardı jırlaǵan. Usı ózgesheligi menen olar bir-birinen parq qılǵan. Qaraqalpaq xalqınıń ataqlı baqsıları Aqımbet, Muwsa sıyaqlı baqsıları ózlerine múnásip shákirtlerdi tayarlap baqsıshılıq óneriniń tariyxıy rawajlanıwına negiz jaratqan.

Juwmaqlap aytqanda, folklorlıq shıǵarmalar muzıkalıq-poetikalıq janr bolıp, xalıq muzıka mádeniyatınıń qalıplesiwine tiykar bolǵan derek sıpatında xızmet etedi. Milliy namalarǵa, saz ásbaplarına hám ayaq oyınlarǵa xalıqtıń arzıw-ármanları, tilekleri birlesedi.

ÁDEBIYATLAR

1. Urmanova L va boshqalar. Musıqa elementar nazariyasi va garmoniya. Toshkent. 2017
2. Шилин В. Музыка стиха. Stihy.ru/2001/12/30-247
3. Нестьев И., Народная песня как основа музыкального искусства, Москва, 1961
4. Мақсетов Қ, Палымбетов К. Қарақалпақ дәстүр қосықлары. Нөкіс, 1997
5. Айымбетова Қ. Халық даналығы. Нөкіс, 1988
6. Акбаров И.А. Қарақалпақ халық намалары. Ташкент, 1959
7. Мәмбетов К. Ерте дәуірдеги қарақалпақ әдебияты. Нөкіс, 1992
8. Юсупов И. Өмір, саған ашықпан. Нөкіс, 1999